

UO‘K.631.527.541.2

UZUM SELEKSIYASI UCHUN BIRLAMCHI MANBALAR

¹Abdumuxtorov Sardorbek Xamidulla o‘g‘li ²Xasanov Xamidullo Muxtorovich ³Olimov
Muhammad-Bobur-Mirzo Shavkat o‘g‘li ⁴Islamov Soxibjon Yaxshibekovich
¹k.i.x., O‘GRITI, ²k.i.x., O‘GRITI, ³k.i.x., O‘GRITI, ⁴q/x.f.d., prof., TDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860332>

Annotatsiya. Maqolada O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot institutining uzumning jahon kolleksiyasidan foydalanish asosida, hozirgi kundagi muhim oziq-ovqat xavfsizligi va global iqlim o‘zgarishiga mos bo‘lgan ya‘ni hosildor, abiotik stress omillariga chidamli, seleksiya uchun birlamchi manbalarni ajratib olish to‘g‘risida ma‘lumotlar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: seleksiya, uzum, nav, chatishtirish, genofond, kolleksiya, birlamchi manba, texnik nav, duragay.

Аннотация. В статье на основе использования мировой коллекции винограда НИИ генетических ресурсов растений выбраны исходные материалы для селекции, которые подходят для сегодняшних важных задач продовольственной безопасности и глобального изменения климата, т.е. являются продуктивными, устойчивы к абиотическим стрессовым факторам.

Ключевые слова: селекция, виноград, сорт, гибридизация, генофонд, коллекция, первоисточник, технический сорт, гибрид.

Abstract. In the article, based on the use of the world collection of grapes of the Research Institute of Plant Genetic Resources, the initial materials for selection were selected that are suitable for today's important tasks of food security and global climate change, i.e. they are productive and resistant to abiotic stress factors.

Keywords: selection, grape, variety, hybridization, gene pool, collection, primary source, technical variety, hybrid.

Kirish. Uzum -uzoq tarixga ega, tok mevasining tansiq va shifobaxshiligi, turli sharoitlarga moslashuvchanligi hamda oson ko‘payish xususiyati qadimdan aholi tomonidan uni ekib o‘stirishga sabab bo‘lgan. Tokning hosildor, mevasi yirik, qayta ishlash xususiyati yuqori bo‘lgan xillari uzoq yillar davomida tanlanib ekilgan hamda uni ekib-parvarishlash usullari tashkil etilib, takomillashtirilgan va yangidan yangi navlari yaratilib kelingan.

Shuningdek, O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot institutida ham institut olimlari tomonidan ko‘plab uzum navlari yaratilgan bo‘lib, so‘ngi 5 yilda morfobiologik va qimmatli xo‘jalik belgi va xususiyatlariga ega, xo‘raki hamda dissert sharob tayyorlashga mo‘ljallangan, eksport talablariga javob beradigan “Baraka” va “Fayz” uzum navlari yaratilib, mamlakatimiz hududlarida joriy etilgan.

Tadqiqot uslublari. Izlanishlar davomida uzum kolleksiya nav va namunalarini baholash, ularga tavsif berish va sinovi ishlari M.V.Melkonyanning “Методика ампелографического описания и агробиологической оценки сортов винограда” [2002], X.Ch.Buriyev, N.Sh. Yenileyev va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan “Mevali va rezavor mevali o‘simliklar bilan tajribalar o‘tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi” [2014] uslubi bo‘yicha amalga oshirildi.

Barchamizga ma‘lumki, hozirgi kundagi muhim oziq-ovqat xavfsizligi va global iqlim o‘zgarishiga mos bo‘lgan ya‘ni hosildor, abiotik stress omillariga chidamli, seleksiya uchun birlamchi manbalarni ajratib olish dolzarb hisoblanadi. Bu borada O‘simliklar genetik resurslari

ilmiy-tadqiqot institutida texnik uzumning sharbat chiqimi yuqori, serhosil, issiqqa va qurg‘oqchilik kabi stress omillarga chidamli, rang berish xususiyatiga ega bo‘lgan yangi navlarni yaratish ustida ko‘plab tadqiqotlar o‘tkazilmoqda.

Tadqiqot natijalari. Hozirgi kunda institut Milliy genofondida uzumning 1812 ta nav va namunalari tirik holda saqlanib, shundan 804 ta nav va namunalari texnik yo‘nalishdagilardir. Ilmiy tadqiqotlarga texnik yo‘nalishdagi 100 ta namunalari jalb etildi. Tadqiqotlarimiz uchun andoza nav sifatida Respublikamizning xamma viloyatlarida yetishtirilayotgan, rayonlashtirilgan “Saperavi” navi tanlab olindi. Tadqiqotga jalb etilgan namunalari kompleks qimmatli xo‘jalik belgilari bo‘yicha ilmiy izlanishlar va tanlash ishlari olib borildi.

Ilmiy tadqiqotlar uchun tanlab olingan 100 ta texnik nav va namunalarning geografik kelib chiqishi jahonning 15 ta davlatlarini o‘z ichiga oladi, jumladan: Fransiya, Italiya, Rossiya Federatsiyasi, O‘zbekiston, Vengriya, Ispaniya, Moldova, Armaniston, Tojikiston, Qirg‘iziston, Amerika qo‘shma shtatlari, Eron, Gruziya, Avstriya, Ukraina va Bolgariya davlatlariga mansub bo‘lib (*1-rasm*), 2018-2023 yillar davomida mamlakatimiz tuproq-iqlim sharoitida asosiy qimmatli-xo‘jalik belgilari bo‘yicha chuqur o‘rganilgan.

1-rasm

Uzumning sharobpov nav va namunalari fenologik fazalari.

Tadqiqotlarimizda texnik uzum nav va namunalari Toshkent viloyati sharoitida o‘shish va rivojlanish fenofazalarini o‘tishi muddatlari o‘rganildi.

1-jadval

Texnik uzum nav va namunalari o‘shish muddatlari

T/ r	Nav va namuna nomi	Fenologik fazalar o‘shish muddatlari			Kurtaklarning bo‘rtishidan to pishishigacha bo‘lgan davr davomiyligi
		Kurtaklarning bo‘rtishi	Gullash	G‘ujumlarni pishishi	
1.	Saperavi, st.	9.IV	17.V	7.IX	151
2.	D. 11-45	8.IV	6.V	31.VIII	143
3.	D. 13-22	8.IV	4.V	28.VIII	140

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘rganilayotgan namunalarning fenologik fazalari (kurtakalrning bo‘rtishi, gullash va g‘ujumlarning pishish fazalari)ni o‘tish jarayonlari bir biridan qisman farq qildi. Ya’ni erta pisharligi bo‘yicha 2 ta namuna ajratib olindi. (1-jadval)

2-jadval

Texnik uzum nav va namunalarining hosildorligi bo‘yicha

T/r	Namuna nomi	Kelib chiqishi	O‘suvi davri, kun	Bir o‘simlik mahsuli, kg	O‘rtacha vosh og‘irligi, g
1.	Saperavi	Gruziya	151	8,7	233,8
2.	Chorniy vinniy	Rossiya	157	9,6	258,8
3.	D. 10/45 (Takveri x Pino chyoriniy)	O‘zbekiston	154	10.1	271,3

Tadqiqotlarda rayonlashgan standart navga nisbatan hosildorligi bo‘yicha 2 ta namuna ya’ni Chorniy vinniy namunasining o‘rtacha vosh og‘irligi 25 g (11%) va D. 10/45 (Takveri x Pino chyoriniy) namunasi esa 38 g (16%) yuqori berganligi aniqlandi.

Bir o‘simlik mahsuli bo‘yicha esa rayonlashgan standart navga nisbatan Chorniy vinniy namunasida 0.9 kg va D. 10/45 (Takveri x Pino chyoriniy) namunasi esa 1.4 kg yuqori berganligi aniqlandi. (2-jadval)

3-jadval

Sharbat chiqimi yuqoriligi bo‘yicha

T/r	Namuna nomi	Kelib chiqishi	Og‘irlikka nisbatan vosh tarkibi, %			
			Meva bandi	Po‘sti	Sharbat va etning qattiq qatlami	Urug‘
1.	Saperavi	Gruziya	1,8	6,5	87,9	3,8
2.	Gami	Armaniston	1,7	6,8	88,3	3,2
3.	Dangur	Armaniston	2,9	4,4	89,4	3,3
4.	D. 125/22 (Takveri x Kaberne Sovinon)	O‘zbekiston	1,7	5,5	90,4	2,4

Sharbat chiqimi yuqoriligi bo‘yicha standart navga nisbatan 3 ta namuna ya’ni Gami, Dangur va D. 125/22 (Takveri x Kaberne Sovinon) namunalarida yuqori bo‘lganligi aniqlandi. (3-jadval)

Xulosa. Uzunning jahon genofondidan foydalanish asosida seleksiyaning turli yo‘nalishlari uchun birlamchi manbalar ajratib olishda, nazorat navga nisbatan erta pisharligi bo‘yicha 2 ta namuna, hosildorligi bo‘yicha 2 ta namuna va sharbat chiqimi yuqoriligi bo‘yicha 3 ta namuna tanlab olindi va seleksiya uchun boshlang‘ich manba sifatida tavsiya etildi va bu kelajakda mamlakatimiz uchun sifatli texnik uzum navlarini yaratishda katta ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Temurov Sh. Uzumchilik. «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent – 2002.- 6 b.
2. Mirzayev M., Temurov Sh. Bog‘ va tokzorlar agrotexnikasi. T: 1978, 51-56 b.
3. Smirnov K.V., Maltabar L.M., Radjabov A.K, Matuzok N.V. Vinogradarstvo. M.: 1998 121-124 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jalik ekinlari Davlat Reestri. T.: 2023.